

TẠP CHÍ LAO và BỆNH PHỔI

NATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASES

Số 31 | Tháng 12/2023

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỘI PHỔI VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ

BỆNH LAO Ở VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Nguyễn Viết Nhung¹

¹Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Bệnh lao đã được ghi nhận trong y văn từ thời cổ đại và thế giới đã biết nguyên nhân của bệnh là vi khuẩn lao từ năm 1982 nhưng cho đến nay vẫn là một bệnh nhiễm trùng gây tử vong hàng đầu, “một sát thủ thầm lặng”, đe dọa an ninh y tế toàn cầu. Điều này cho thấy giải quyết bệnh lao là vô cùng khó khăn thách thức. Trong lịch sử, chúng ta đã thành công trong việc khống chế những đại dịch nguy hiểm như Bại liệt, Ebola, SARS, H5N1 và mới đây là Covid-19. Cho đến nay chúng ta cũng đang thành công với HIV và sốt rét. Vậy câu hỏi đặt ra là Bệnh lao có thể chấm dứt được không?

Với phát triển của khoa học công nghệ và văn minh của loài người, con số gần 1,3 triệu người chết vì lao trên thế giới và 11.000 người chết vì lao ở Việt Nam năm 2022 là những con số không thể chấp nhận được vì chúng ta đã có đủ công cụ để chẩn đoán, có đủ phác đồ để điều trị hiệu quả kể cả lao đa kháng và siêu kháng thuốc.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018 là một ngày lịch sử của tiến trình chấm dứt bệnh lao toàn cầu. Đó là ngày diễn ra cuộc họp cấp cao lần đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York bàn về chấm dứt bệnh lao toàn cầu với sự đồng thuận cao của nguyên thủ các quốc gia thành viên. Chấm dứt bệnh lao đã trở thành quyết tâm chính trị của cả thế giới thông qua nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Sau 5 năm, ngày 22 tháng 9 năm 2023 cuộc họp lần thứ 2 đã đánh giá các mục tiêu, rà soát những hạn chế, xác định các nguyên nhân, thách thức và ra tuyên bố New York lần 2 tái khẳng định mục tiêu chấm dứt bệnh lao toàn cầu làm nền tảng cho các quốc gia có quyết tâm chính trị, hợp tác và có hành động tích cực, cụ thể và hiệu quả.

Trong những năm gần đây, công tác chống lao ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu bước đầu, cung cấp cho thế giới một số bằng chứng khoa học rất có giá trị về tiến trình chấm dứt bệnh lao. Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá Việt Nam là mô hình đi đầu thực hiện chiến lược chấm dứt bệnh lao. Mô hình đó bao gồm cam kết chính trị mạnh mẽ ở các cấp, chương trình kế hoạch hành động quốc gia, mạng lưới y tế chuyên khoa lồng ghép hệ thống y tế chung với phác đồ chuẩn phổ cập trong bao phủ y tế toàn dân và sự vào cuộc của toàn thể nhân dân. Điều này đã được chứng minh qua đại dịch Covid-19 vừa qua, hệ thống chống lao và bệnh phổi đã thành công trong việc áp dụng nguyên lý phòng chống lao, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng vào kiểm soát Covid-19. Áp dụng tối ưu các công cụ hiện có song song với tích cực nghiên cứu và ứng dụng các công cụ mới với tiếp cận hiệu quả nhất sẽ là định hướng chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh lao có một lịch sử tồn tại rất lâu đời, dấu vết của bệnh lao đã được xác định ở xương sọ và cột sống của xác ướp người Ai Cập cổ đại từ 4.000 năm trước. Năm 1882 ngày 24 tháng 3, Robert Koch đã tìm ra nguyên nhân bệnh lao là do vi khuẩn lao gây ra. Sau đó, y học đã tìm ra phương pháp phát hiện, chẩn đoán, các thuốc điều trị, vắc-xin dự phòng nhưng đến nay bệnh lao vẫn là vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe toàn cầu thể hiện ở con số mắc và tử vong.

Ở Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nỗ lực làm giảm tử vong do lao từ 16.000 năm 2015 xuống dưới 10.000 năm 2020 và do tác động của đại dịch Covid-19 nên WHO ước tính đến năm 2022 vẫn có đến 11.000 người tử vong do lao, mặc dù chúng ta đã có đầy đủ các kỹ thuật phát hiện, các thuốc điều trị hiệu quả. Đó là nghịch lý mà chúng ta cần thay đổi.

Vậy chúng ta có thể làm gì để thay đổi nghịch lý này, có thể chấm dứt được bệnh lao hay không, yêu cầu điều kiện gì, những cơ hội và thách thức nào là những vấn đề cần được làm sáng tỏ.

2. BỆNH LAO TRÊN THẾ GIỚI

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2023, hàng năm có thêm 10,6 triệu người mới mắc lao vào năm 2022, cao hơn năm 2021 (10,3 triệu) và năm 2020 (10,0 triệu). Trong đó có 8 nước, chiếm 2/3 số bệnh nhân lao trên thế giới vào năm 2022, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Philipin, Pakistan, Nigeria, Banglades và Congo. Phân bố tuổi và giới cho thấy 55% bệnh nhân lao là nam giới, 13% là nữ giới và 12% là trẻ em.

Con số tử vong do lao ở người không nhiễm HIV trên toàn thế giới được báo cáo là 1,13 triệu người năm 2022, gần như đã trở lại con số năm 2019, sau 2 năm tăng liên tục (2020 và 2021).

Con số phát hiện và điều trị lao cũng đã được hồi phục đáng kể sau 2 năm sụt giảm từ 7,1 triệu năm 2019, đã giảm xuống đến 5,8 triệu năm 2020 và đã trở lại 7,5 triệu bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị năm 2022. Con số bệnh nhân lao kháng thuốc được tiếp cận điều trị là 176.000 năm 2022, tăng 8,5% so với năm 2021, tuy nhiên mới chỉ bằng 43% con số lao kháng thuốc ước tính.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là còn một số lượng lớn người bệnh lao chưa được phát hiện và điều trị. Trên thế giới mới điều trị được 7,5 triệu người bệnh, chiếm 70%, còn lại tới 30% người bệnh lao chưa được phát hiện tiếp tục lây lan ra cộng đồng. Đó chính là nguyên nhân khiến bệnh lao trường tồn hàng thế kỷ cho dù đã có thuốc chữa khỏi bệnh lao. Vì vậy, tốc độ giảm dịch tễ bệnh lao trên toàn cầu trong những năm trước đại dịch Covid-19 đã chậm, nay do tác động Covid-19, các chỉ số đó đều tăng lên trong 3 năm vừa qua là một thách thức rất lớn đối với mục tiêu chấm dứt bệnh lao.

Một vấn đề cũng vô cùng quan trọng cho thực hiện chiến lược chấm dứt bệnh lao đó là khoảng thiếu hụt rất lớn về nguồn lực. Năm 2023 toàn thế giới mới đầu tư được 5,6 tỷ đô la so với nhu cầu ước tính là 13 tỷ. Nhiều quốc gia hiện nay đang phụ thuộc chủ yếu vào tài trợ quốc tế sẽ là thách

thức rất lớn cho công tác phòng chống lao.

Tuy vậy, với các tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, có 3 kỹ thuật mới để phát hiện lao kháng thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo áp dụng năm 2023, 28 thuốc lao mới đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, 29 nghiên cứu về điều trị lao tiềm ẩn và 16 vắc-xin lao mới đang thử nghiệm lâm sàng, đồng thời với tuyên bố New York năm 2023 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tái khẳng định cam kết chính trị toàn cầu và từng quốc gia thì mục tiêu chấm dứt bệnh lao vẫn có thể đạt được [1].

3. BỆNH LAO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mặc dù đã có nhiều thành tựu trong kiểm soát bệnh lao trong thời gian qua, Việt Nam vẫn đang là một nước trong 30 nước có số lượng bệnh nhân lao cao nhất theo danh sách được đánh giá bởi WHO. Báo cáo toàn cầu năm 2023, WHO ước tính Việt Nam có thêm 172.000 người mới mắc lao, 11.000 người tử vong do lao vào năm 2022 với dân số là 98,2 triệu [2].

Sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022, cả nước phát hiện và điều trị cho hơn 102.500 bệnh nhân lao với kết quả thành công trên 90% ở những bệnh nhân lao mới phát hiện, 83% thành công ở những trường lao tái phát và 76% ở những trường lao đa kháng thuốc, con số đã hồi phục ngang với năm trước Covid-19. Các chuyên gia ước tính số bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị ở khu vực tư nhân và cơ sở y tế công ngoài chương trình chống lao khoảng 25.000. Như vậy, cả nước mới phát hiện được khoảng 75% so với ước tính, còn hơn 40.000 bệnh nhân lao chưa được phát hiện trong cộng đồng tiếp tục là nguồn lây và nguy cơ tử vong cao.

Vấn đề lao kháng thuốc ở nước ta cũng rất nghiêm trọng, Việt Nam cũng đứng trong 20 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất. Tỷ lệ lao đa kháng là 4,5% trong số bệnh nhân mới phát hiện và 15% trong số bệnh nhân lao tái phát. Năm 2022, với hệ thống Xpert được trang bị rộng rãi nên 99% bệnh nhân lao phổi mới đều được

đánh giá tình trạng kháng rifampicin trước khi điều trị, có 4.000 bệnh nhân lao đa kháng được phát hiện và có 3.400 được điều trị. Trong năm 2023 đã phát hiện 473 trường hợp lao tiên siêu và siêu kháng thuốc, đều được đưa vào điều trị.

Đối với lao trẻ em, trong nhiều năm với sự nỗ lực của chương trình, thay đổi các hướng dẫn và mở rộng phối hợp với mạng lưới nhi khoa nhưng số trường hợp lao trẻ em được phát hiện đều thấp hơn so với ước tính của WHO, chỉ khoảng dưới 3% tổng số bệnh nhân lao được phát hiện. Điều này vẫn còn là một câu hỏi lớn hoặc là năng lực phát hiện lao ở trẻ em của các cơ sở y tế trong và ngoài chương trình chống lao còn thấp hoặc là số mắc lao ở trẻ em thực sự thấp.

Tình hình nhiễm lao hay còn gọi là lao tiềm ẩn được ước tính chung cho khu vực là 44% dân số. Tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm lao trong dân số thấp hơn. Một nghiên cứu Entic cho kết quả hiện nhiễm trong cán bộ y tế cả chuyên khoa và đa khoa là 29%, trong khi nghiên cứu khác làm trong dân số được khám phát hiện chủ động ở cộng đồng cho kết quả tỷ lệ hiện nhiễm ở người lớn hơn 5 tuổi có tiếp xúc hộ gia đình với người mắc lao là 37% với phương pháp (QFT) là 38.6%, tương tự như với phương pháp Mantoux với điểm cắt dương là $\geq 5\text{mm}$ (37.4%) [3]. Nghiên cứu VQUIN đánh giá trong nhóm đối tượng là người tiếp xúc hộ gia đình với bệnh nhân lao đa kháng thuốc thì tỷ lệ rất cao là 99,8%, ở trẻ em < 5 tuổi là 20% và trẻ 5 - 17 tuổi là 95% [chưa công bố].

Để đánh giá gánh nặng dịch tễ bệnh lao, Việt Nam đã tiến hành khảo sát tỷ lệ mắc lao toàn quốc vào năm 2007 [4] và 2017 [5]. Trong cả hai cuộc khảo sát, những người tham gia đều được sàng lọc bằng cách sử dụng bảng câu hỏi và chụp X-quang ngực; mẫu đờm các trường hợp nghi lao được thu thập để xác định AFB bằng soi kính hiển vi và nuôi cấy trên môi trường Löwenstein-Jensen để xác định vi khuẩn lao. Các trường hợp có kết quả nuôi cấy dương tính với vi khuẩn lao, dù nhuộm soi trực

tiếp AFB (+) hay (-) đều được xác định là một trường hợp mắc lao và tỷ lệ hiện mắc lao được so sánh giữa 2 cuộc điều tra. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc lao nuôi cấy dương tính giảm 37% (95% CI 11,5%-55,4%), từ 199 trường hợp (95% CI 160-248)/ 100.000 người lớn năm 2007 xuống còn 125 (95% CI 98-159) trường hợp/100.000 người lớn vào năm 2017. Tỷ lệ mắc bệnh lao dương tính giảm 53% (95% CI 27,0%-69,7%), từ 99 trường hợp (95% CI 78-125)/100.000 người lớn xuống còn 46 (95% CI 32-68) ca/100.000 người lớn; Lao phổi AFB(-) qua 2 khảo sát không cho thấy sự giảm đáng kể. Việc thay thế kính hiển vi bằng các phương pháp sinh học phân tử như Xpert, TrueNat,... trong chẩn đoán ban đầu có thể nâng cao khả năng chẩn đoán các trường hợp lao phổi và giảm gánh nặng bệnh lao nhanh hơn nữa [6].

Về nguồn lực, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đầu tư cho công tác chống lao được duy trì đến hết năm 2021, nhất là toàn bộ thuốc chống lao hàng I được mua từ ngân sách nhà nước, đây là tiền đề cốt yếu để có được tài trợ quốc tế chiếm đến 70% kinh phí vận hành Chương trình chống lao của Việt Nam. Toàn bộ ngân sách giải quyết lao kháng thuốc với thuốc chống lao hàng II đang được tài trợ toàn bộ. Tuy nhiên, đến năm 2022 ngân sách đầu tư cho công tác chống lao chuyển hướng sang sử dụng quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho thuốc chống lao hàng I là một thách thức rất lớn. Những rào cản về thủ tục hành chính có thể làm cho nhiều bệnh nhân không tiếp cận kịp thời với thuốc điều trị là mối lo ngại hiện nay.

Xét về khía cạnh xã hội và người bệnh, bệnh lao đang là nỗi lo và gánh nặng của toàn xã hội bởi nó đã tác động mạnh tới 70% đối tượng lao động chính, nguồn sản sinh ra của cải vật chất cho xã hội, làm cho lực lượng sản xuất bị giảm sút, năng suất lao động giảm. Qua nghiên cứu mới nhất của Chương trình phối hợp với WHO, cho thấy 99% người bệnh mắc lao kháng thuốc, 65% số người mắc lao thường phải chi phí cho chữa bệnh lao vượt quá 20% tổng thu nhập gia đình. Những gia đình có người chết sớm vì bệnh lao có thể sẽ mất

tới 15 năm thu nhập, ảnh hưởng tới thu nhập quốc dân và chỉ số phát triển con người. Chi phí như vậy gọi là chi phí thảm họa vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và có thể là nguyên nhân để họ không hoàn thành được việc điều trị, dẫn đến bỏ trị và gia tăng kháng thuốc nguy hiểm.

Bệnh lao là nguyên nhân chủ yếu làm nghèo đói dai dẳng và là trở ngại đối với phát triển kinh tế, đồng thời đói nghèo cũng là điều kiện thuận lợi dẫn đến người dân mắc bệnh lao, đó là vòng xoắn phải tháo gỡ.

Vì vậy, trong chiến lược mới, cấu phần về bảo trợ xã hội cho người mắc lao là một vấn đề rất quan trọng để giải quyết vòng xoắn này, đồng thời khi được chữa khỏi người mắc bệnh lao cần có ý thức và nghĩa vụ hỗ trợ cho những người khác dự phòng, phát hiện sớm và điều trị khỏi như mình.

4. MỤC TIÊU KẾT THÚC BỆNH LAO TRÊN TOÀN CẦU NẪM TRONG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố [7] tái khẳng định cam kết chính trị toàn cầu đối với mục tiêu chấm dứt bệnh lao đã được Đại Hội đồng Y tế thế giới đã phê chuẩn, tức là số mới mắc lao chỉ còn dưới 10 người trên 100 ngàn dân hàng năm, theo đó các mục tiêu cụ thể được đặt ra là [1]:

Đến năm 2025: Giảm 75% tử vong, giảm 50% tỷ lệ lao mới mắc ($\leq 55/100.000$) và không có gia đình nào phải đối mặt với các chi phí thảm họa do bệnh lao.

Đến năm 2030: Giảm 90% tử vong, giảm 80% tỷ lệ lao mới mắc ($\leq 20/100.000$) và không có gia đình nào phải đối mặt với các chi phí thảm họa do bệnh lao.

Đến năm 2035: Giảm 95% tử vong, giảm 90% tỷ lệ lao mới mắc ($\leq 10/100.000$) và không có gia đình nào phải đối mặt với các chi phí thảm họa do bệnh lao.

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đã chỉ ra 3 cột trụ và 4 nguyên tắc xuyên suốt:

Ba cột trụ là: (1) Phổ cập dịch vụ phát hiện, điều trị, chăm sóc và dự phòng lao chất lượng cao; (2) Có chính sách ưu tiên và hỗ trợ đặc biệt đảm bảo cho các dịch vụ chất lượng cao được liên tục và bao phủ toàn dân; (3) Đẩy mạnh nghiên cứu và đổi mới mang tính đột phá.

Bốn quan điểm là: (1) Cần có quản lý nhà nước và trách nhiệm giải trình với theo kế hoạch theo dõi, đánh giá hiệu quả; (2) Cần có sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức đoàn thể xã hội và cộng đồng; (3) Khuyến khích và bảo vệ quyền con người, đạo đức và công bằng xã hội; (4) Cần áp dụng chiến lược và các chỉ tiêu toàn cầu phù hợp với điều kiện ở mỗi quốc gia trong sự hợp tác và hỗ trợ toàn cầu.

5. MỤC TIÊU KẾT THÚC BỆNH LAO Ở VIỆT NAM

Việt Nam được coi như điểm sáng cả về chiến lược và kỹ thuật phòng chống lao trong các nước có gánh nặng bệnh lao trên toàn cầu, và là một trong số 9 nước đạt 3 chỉ tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015 [2] và đặc biệt, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030 [6]. Theo đó mục tiêu của Việt Nam giảm tỷ lệ hiện mắc lao từ 187/100.000 dân năm 2015 xuống 131/100.000 dân vào năm 2020, giảm tử vong từ 18/100.000 dân năm 2015 xuống dưới 10/100.000 vào năm 2020.

Chỉ số giảm tử vong do lao vào năm 2020 chúng ta đã đạt được theo báo cáo bệnh lao toàn cầu của WHO năm 2021, Việt Nam là 1 trong số 7 nước đạt được mục tiêu giảm 35% số tử vong vào năm 2020 so với năm 2015 tức là dưới 10/100.000 dân [2]. Tuy nhiên, với ảnh hưởng của dịch Covid-19, số tử vong do lao WHO ước tính năm 2022 cho Việt Nam đã tăng lên 11.000. Chỉ số hiện mắc lao trong chiến lược quốc gia vào năm 2020 chưa đạt được.

Mục tiêu chấm dứt bệnh lao cũng cần điều chỉnh cho phù hợp, theo mục tiêu chung toàn cầu vào năm 2035.

Hình 1. Gánh nặng bệnh lao cao và các quốc gia trong danh sách theo dõi bệnh lao toàn cầu ước tính đã đạt được Chiến lược chấm dứt bệnh lao ở cột mốc năm 2020 giảm 35% số ca tử vong do bệnh lao trong giai đoạn 2015-2020 (Nguồn trích dẫn: WHO Global TB Report 2021)[2] (Tác giả nhân mạnh biểu đồ ở Việt Nam).

6. CƠ HỘI ĐỂ VIỆT NAM CHẤM DỨT BỆNH LAO

Có thể nói Việt Nam đã hội tụ gần đủ các điều kiện để chấm dứt bệnh lao bao gồm:

Về cam kết chính trị: Trong nghị quyết trung ương 6 khóa XII đã nêu rõ đến năm 2030 cơ bản chấm dứt bệnh lao là một quyết tâm chính trị rất cao. Sau đó năm 2019, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Phó Thủ tướng làm Chủ tịch [8]. Chúng ta cũng đã có Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và trong nhiều năm, công tác chống lao được quan tâm như một chương trình mục tiêu y tế quốc gia, được đầu tư ngân sách và một loạt các thông tư hướng dẫn hỗ trợ phối hợp y tế công tư, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế khám chữa bệnh lao và gần đây là thông tư chuyển đổi chi trả tiền thuốc chống lao từ nguồn bảo hiểm y tế.

Về tổ chức mạng lưới: Mạng lưới phòng chống lao đứng đầu là Viện Chống lao Trung ương, hiện nay là Bệnh viện Phổi Trung ương được Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch xây dựng đã lớn mạnh và phủ kín toàn quốc từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã, thôn bản. Hầu hết các tỉnh đã có bệnh viện chuyên khoa và đã đổi tên thành bệnh viện phổi, lồng ghép khám chữa bệnh lao trong các bệnh phổi nói chung và mở rộng đến các chuyên khoa gần với khái niệm về điều trị cá thể và chăm

sóc toàn diện. Với cơ chế thị trường, tự chủ bệnh viện là xu hướng, cán bộ một số nơi còn chưa đủ nhưng với hình thành bộ khung mạng lưới là một cơ hội để có thể cải thiện nhanh chóng số lượng và chất lượng nếu có cam kết chính trị mạnh mẽ.

Về kỹ thuật: Các phương pháp xét nghiệm vi khuẩn lao đã được áp dụng hầu hết các kỹ thuật mới được WHO khuyến cáo bao gồm Xpert/MTB/RIF, Xpert/MTB/RIF Ultra, Xpert/MTB/XDR, TrueNat, Line Proba Assay, TB Lamp, MGIT BACTEC, Next Generation Sequencing (NGS),... phân cấp theo hệ thống xét nghiệm bao gồm 1 phòng Labo chuẩn quốc gia tại Bệnh viện Phổi Trung ương và 3 phòng Labo chuẩn khu vực tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Phổi Cần Thơ và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Các Labo tại tuyến tỉnh và tuyến huyện sử dụng Xpert dần thay thế kính hiển vi theo khuyến cáo của WHO. Áp dụng thành công phát hiện chủ động theo chiến lược 2X, tức là X-quang sàng lọc và Xpert khẳng định. Về điều trị, nền tảng quan trọng nhất là có hướng dẫn thống nhất phác đồ điều trị toàn quốc cho lao nhạy cảm, lao kháng thuốc. Việt Nam đã chuyển đổi thành công phác đồ điều trị toàn bộ thuốc uống, thuốc mới như Bedaquiline, Delamanid, phác đồ ngắn hạn điều trị lao đa kháng, lao tiền siêu kháng và siêu kháng thuốc. Phác đồ điều trị lao tiềm ẩn cũng đã được áp dụng.

Về nghiên cứu và đổi mới: Việt Nam đã có truyền thống về nghiên cứu và hợp tác thực hiện các nghiên cứu lớn, mang tính đột phá cung cấp bằng chứng cho cộng đồng chống lao thế giới. Nghiên cứu dịch tễ bệnh lao toàn quốc 2 lần sau 10 năm cho những con số đánh giá làm tiền đề để lập kế hoạch và huy động nguồn lực [4-6]. Nghiên cứu phát hiện chủ động cộng đồng bằng Xpert tại Cà Mau sau 4 năm có thể làm giảm tỷ lệ mắc lao nhanh hơn can thiệp thường quy của Chương trình là 44% và nếu cộng cả hiệu quả của chương trình thì dịch tễ bệnh lao đã giảm đi 72% đã cung cấp bằng chứng về tính khả thi của con đường chấm dứt bệnh lao [9]. Nghiên cứu các phác đồ điều trị lao nhạy cảm và lao kháng thuốc, lần đầu

tiên có phác đồ điều trị lao nhạy cảm rút ngắn còn 4 tháng đã được WHO khuyến cáo [10]. Nghiên cứu về kinh tế y tế đã xác định các biện pháp can thiệp hiệu quả và rào cản kinh tế ảnh hưởng đến phát hiện và điều trị bệnh lao, vì vậy đã vận động được Quỹ quốc gia hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao PASTB.

Về hỗ trợ quốc tế: Bệnh lao không thể chấm dứt hoàn toàn tại một quốc gia, vì vậy cam kết chính trị của Liên Hiệp Quốc năm 2018 và tái khẳng định năm 2023 là cơ hội quan trọng để kêu gọi tài trợ quốc tế cho các nước có gánh nặng bệnh lao cao như Việt Nam. Với cam kết chính trị mạnh mẽ trong nước, sử dụng kinh phí hiệu quả và có tính giải trình cao, Quỹ toàn cầu, WHO và nhiều đối tác quốc tế khác đã hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác chống lao Việt Nam, là cơ hội để mở rộng các can thiệp cộng đồng, áp dụng các kỹ thuật mới trên phạm vi toàn quốc đủ thay đổi nhanh dịch tễ bệnh lao. Đồng thời cũng là cơ hội để huy động nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương. Liên minh phòng chống lao toàn cầu đã có kế hoạch chấm dứt bệnh lao 2023-2030 làm cơ sở để các quốc gia đặt mục tiêu và huy động nguồn lực [11].

Về tiếp cận: Lòng ghép dịch vụ phòng chống lao không tách rời khám chữa bệnh phổi là một định hướng quan trọng thể hiện ở quy hoạch mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi, đồng thời lòng ghép với hệ thống y tế chung, nhất là tuyến y tế cơ sở. Các bệnh viện chuyên khoa đã cơ bản đổi tên thành bệnh viện phổi là một cơ hội cho người dân tiếp cận tốt hơn. Trong 3 năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã thay đổi nhận thức người dân về phòng chống dịch bệnh lây qua đường hô hấp, phần nào giảm kỳ thị với bệnh lao. Các hội nghề nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và trường học cũng là cơ hội để có thể huy động nguồn lực cho phát hiện sớm và quản lý điều trị bệnh lao. Kinh nghiệm của Bệnh viện Phổi Trung ương chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai và mô hình chống dịch cộng đồng tại thành phố Hà Nội thành công với việc giao quyền cho cộng đồng có thể là một định hướng mới cho công tác chống

lao. Cần phân định rõ những việc bắt buộc phải có cán bộ y tế mới làm được, đó là: Khám, xét nghiệm, chụp X-quang ngực, đánh giá tình trạng kháng thuốc, xác định bệnh đi kèm, chỉ định phác đồ điều trị lao, thuốc điều trị các bệnh kèm theo, theo dõi đáp ứng và phản ứng của thuốc, điều trị bệnh đi kèm hoặc phản ứng có hại của thuốc, theo dõi và đánh giá kết quả vi sinh, hình ảnh, xét nghiệm... Còn lại các việc như: Nhận biết dấu hiệu bệnh lao (ho kéo dài, sốt, sụt cân, ho ra máu,...), động viên, hướng dẫn, hỗ trợ đi khám bệnh, sàng lọc lao, khuyến khích người bệnh lao uống thuốc đều đặn, khắc phục tác dụng phụ của thuốc và tuân thủ điều trị, làm việc thay thế cho bệnh nhân trong thời gian điều trị ban đầu, hỗ trợ tinh thần và thể chất, kết nối liên hệ đội ngũ tư vấn và cơ sở y tế khi cần thiết hoàn toàn có thể giao quyền cho cộng đồng hỗ trợ.

7. THÁCH THỨC

Thách thức lớn nhất đó là tính bền vững đã được cảnh báo sớm, đó là bền vững về mạng lưới, về điều phối và huy động sự tham gia của các hệ thống và bền vững về cam kết chính trị các cấp. Vẫn còn một số tỉnh mô hình đơn vị chống lao tuyến tỉnh năm trong CDC chưa được điều phối mạnh mẽ. Các tỉnh có bệnh viện chuyên khoa là điểm mạnh, tuy nhiên với xu hướng tự chủ và kinh tế thị trường, nhiều đơn vị không còn quan tâm mạnh mẽ đến hoạt động cộng đồng, không đủ nguồn nhân lực và tài chính cho các hoạt động giám sát chương trình là một thách thức lớn. Thiếu cán bộ chuyên khoa, cán bộ lãnh đạo các cấp, luân chuyển cán bộ có kinh nghiệm cũng đang là thách thức rất lớn với công tác chống lao.

Về nguồn lực, từ năm 2022, việc chuyển đổi cơ chế sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cho thuốc chống lao là một thách thức lớn, nguy cơ giảm tiếp cận của người bệnh, bỏ trị, gia tăng kháng thuốc dẫn đến thất bại của chương trình cần được cảnh báo mạnh mẽ và vận động thay đổi trở lại nguồn ngân sách nhà nước có thể từ trung ương hoặc phân cấp địa phương.

Thách thức từ phía người dân bị kỳ thị, mặc cảm của người dân vẫn hiện hữu mặc dù đã giảm. Nhận thức người dân chứng kiến Covid-19 lây truyền qua đường hô hấp có nhiều điểm tương đồng với bệnh lao có thể sẽ là điểm khởi đầu cho sự thay đổi nhận thức. Làm sao để người dân chủ động tham gia vào quá trình cảnh giác với bệnh lao, chủ động đi khám phát hiện sớm và tuân thủ điều trị nếu mắc lao. Có chính sách hỗ trợ cho người bệnh lao và quỹ PASTB để phá vỡ rào cản kinh tế làm người dân không tiếp cận được.

8. QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

Nếu đột phá về công nghệ là cơ sở khoa học và tiền đề cho thành công thì quyết tâm chính trị là yếu tố quyết định cho thành công của Chiến lược. Quan điểm của Chiến lược Quốc gia đã nêu rõ.

Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với tính mạng cũng như sức khỏe người mắc bệnh cùng với nguy cơ lây lan ra cộng đồng lớn. Bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, chữa đúng phương pháp và đủ thời gian. Vì vậy, công tác phòng, chống bệnh lao là một nhiệm vụ quan trọng lâu dài của cả hệ thống chính trị trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

Tài liệu tham khảo

1. WHO Global End TB Strategy, (Chiến lược chấm dứt bệnh lao toàn cầu) <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331326/WHO-HTM-TB-2015.19-eng.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
2. WHO Global tuberculosis report 2023, 2021, 2016 <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports>
3. Innes AL, Nguyen ST, Lebrun V, Nguyen TTH, Huynh TP, Quach VL, Hoang GL, Nguyen TB, Nguyen TBP, Pham HM, Martinez A, Dinh N, Dinh VL, Nguyen BH, Trung TTH, Nguyen VC, Nguyen VN, Mai TH. Tuberculin skin testing and QuantiFERON™-TB Gold Plus positivity among household contacts in Vietnam. Public Health Action. 2023 Sep 21;13(3):83-89. doi: 10.5588/pha.23.0020. PMID: 37736581; PMCID: PMC10446657.
4. Hoa NB, Sy DN, Nhung NV, Tiemersma EW, Borgdorff MW, Cobelens FG. A national survey of tuberculosis prevalence in Viet Nam. Bull World Health Organ. 2010 Apr;88(4):273-80. doi: 10.2471/BLT.09.067801. Epub 2010 Feb 22. Erratum in: Bull World Health Organ. 2014 Aug 1;92(8):620. PMID: 20431791; PMCID: PMC2855599.
5. Nguyen HV, Tiemersma EW, Nguyen HB, Cobelens FGJ, Finlay A, Glaziou P, Dao CH, Mirtskhulava V, Nguyen HV, Pham HTT, Khieu NTT, de Haas P, Do NH, Nguyen PD, Cung CV, Nguyen NV. The second national tuberculosis prevalence survey in Vietnam. PLoS One. 2020 Apr 23;15(4):e0232142. doi: 10.1371/journal.pone.0232142. Erratum in: PLoS One. 2020 Jul 16;15(7):e0236532. PMID: 32324806; PMCID: PMC7179905.

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo bảo đảm các nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh lao, đồng thời cần huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh lao.

Phòng chống bệnh lao chủ yếu dựa vào cộng đồng và được thực hiện bởi mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi từ trung ương đến địa phương phối hợp với các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

Quyết tâm chính trị cụ thể ở đây là đảm bảo một mạng lưới Chương trình chống lao Quốc gia ổn định, hiệu quả. Chính phủ đảm bảo nguồn lực thỏa đáng cho Chương trình thông qua việc đầu tư từ nhiều nguồn ngân sách trung ương, địa phương, Bảo hiểm Y tế, vận động tài trợ quốc tế và trong nước.

Chấm dứt bệnh lao là tránh đi cái chết cho hàng chục ngàn người và làm cho hàng trăm ngàn gia đình hạnh phúc vì không có người mắc lao. Bệnh lao là bệnh xã hội cần coi bệnh lao là bệnh của y tế công cộng do vậy cần có cơ chế khác với các bệnh lý thông thường. Hỗ trợ người bệnh phát hiện sớm và điều trị khỏi cũng chính là cắt đứt nguồn lây. Covid-19 là bài học đắt giá, cần áp dụng để chúng ta có thể tập trung sức mạnh toàn xã hội sẽ hoàn toàn có thể chấm dứt được bệnh lao.

6. Nguyen HV, Nguyen HB, Nguyen NV, Cobelens F, Finlay A, Dao CH, Mirtskhulava V, Glaziou P, Pham HTT, de Haas P, Tiemersma E. Decline of Tuberculosis Burden in Vietnam Measured by Consecutive National Surveys, 2007-2017. *Emerg Infect Dis.* 2021 Mar;27(3):872-879. doi: 10.3201/eid2703.204253. PMID: 33622491; PMCID: PMC7920672.
7. United Nation: Political Declaration on the High-Level Meeting on the Fight Against Tuberculosis “Advancing science, finance and innovation, and their benefits, to urgently end the global tuberculosis epidemic, in particular by ensuring equitable access to prevention, testing, treatment and care” (Tuyên bố chính trị New York 2023 của Liên Hiệp quốc) <https://www.un.org/pga/77/wp-content/uploads/sites/105/2023/09/TB-Final-Text.pdf>
8. Chính Phủ: Quyết định số 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao <https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=198483>
9. Marks GB, Nguyen NV, Nguyen PTB, Nguyen TA, Nguyen HB, Tran KH, Nguyen SV, Luu KB, Tran DTT, Vo QTN, Le OTT, Nguyen YH, Do VQ, Mason PH, Nguyen VT, Ho J, Sintchenko V, Nguyen LN, Britton WJ, Fox GJ. Community-wide Screening for Tuberculosis in a High-Prevalence Setting. *N Engl J Med.* 2019 Oct 3;381(14):1347-1357. doi: 10.1056/NEJMoa1902129. PMID: 31577876.
10. Dorman SE, Nahid P, Kurbatova EV, Phillips PPJ, Bryant K, Dooley KE, Engle M, Goldberg SV, Phan HTT, Hakim J, Johnson JL, Lourens M, Martinson NA, Muzanyi G, Narunsky K, Nerette S, Nguyen NV, Pham TH, Pierre S, Purfield AE, Samaneka W, Savic RM, Sanne I, Scott NA, Shenje J, Sizemore E, Vernon A, Waja Z, Weiner M, Swindells S, Chaisson RE; AIDS Clinical Trials Group; Tuberculosis Trials Consortium. Four-Month Rifapentine Regimens with or without Moxifloxacin for Tuberculosis. *N Engl J Med.* 2021 May 6;384(18):1705-1718. doi: 10.1056/NEJMoa2033400. PMID: 33951360; PMCID: PMC8282329.
11. Stop TB Partnership: Global plan to end TB 2023-2030 (Kế hoạch toàn cầu chấm dứt bệnh lao 2023-2030) <https://www.stoptb.org/global-plan-to-end-tb/global-plan-to-end-tb-2023-2030>.

E-mail tác giả liên hệ: vietnhung@yahoo.com

Ngày nhận bài: 13/11/2023

Ngày chấp nhận: 25/11/2023

Phản biện: PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS.BS Trần Quang Phục